

Artículo de Investigación

CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA ANALÍTICA PARA COMPRENDER LAS CONCEPCIONES DEL USO DE TIC: EL CASO DE LA VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

CONSTRUCTION OF AN ANALYTICAL TOOL TO UNDERSTAND THE
CONCEPTIONS OF THE USE OF ICT: THE CASE OF THE VALIDATION
OF AN INSTRUMENT IN HIGHER SECONDARY EDUCATION

FECHA DE RECEPCIÓN: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE ACEPTACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2018

María del Carmen Urzúa Hernández
Universidad Pedagógica Nacional, México.
murzua@upn.mx

Montserrat Martínez Valencia
Universidad Pedagógica Nacional, México.
valencia.montserrat@hotmail.com

Diana Patricia Rodríguez Pineda
Universidad Pedagógica Nacional, México.
dpineda@upn.mx

Resumen

La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las aulas pretende innovar la práctica docente. Sin embargo, su incorporación, no siempre se realiza conscientemente y con objetivos claramente definidos. Con el objetivo de conocer las concepciones que subyacen al uso de TIC en las clases de ciencias en la Educación Media Superior (EMS), en virtud de que consideramos que éstas son relevantes para explicar las prácticas docentes y puede conducir a propuestas innovadoras en el uso de las tecnologías, se realizó este trabajo que presenta la validación de una herramienta analítica para identificar dichas concepciones, de las que derivó un instrumento denominado Concepciones de Uso de TIC (CUTIC), integrado por 10 ítems correspondientes a tres ámbitos de estudio, analizados a partir de tres enfoques de uso. La validación del instrumento mostró que éste permite discriminar los enfoques de uso para cada ámbito, los cuales se relacionan con formas tradicionales o innovadoras del uso de la tecnología educativa.

Palabras clave: concepciones de uso de TIC, educación media superior, validación de instrumento.

Abstract

The implementation of ICT in the classroom aims to innovate the teaching practice. However, its incorporation is not always done consciously and with clearly defined objectives. With the aim of knowing the conceptions that underlie the use of ICT in science classes in Higher Secondary Education (EMS), by virtue of which we consider that these are relevant to explain teaching practices and can lead to innovative proposals in the use of the technologies, this work was carried out that presents the validation of an analytical tool to identify these conceptions, from which derived an instrument called “CUTIC”, integrated by 10 items corresponding to three fields of study, analyzed from three approaches of use. The validation of the instrument showed that it allows to discriminate the use approaches for each area, which are related to traditional or innovative ways of using educational technology.

Keywords: ITC conceptions, higher secondary education, instrument validation.

Introducción

La legislación educativa en México estipula el uso de las TIC en las aulas, incluida por supuesto la Educación Media Superior (EMS), ello implica la adquisición de competencias en el uso de la tecnología educativa por parte del profesor y del estudiantado (Urzúa, Martínez y Rodríguez, 2018), lo cual ha convertido la integración de las TIC en un tema relevante en la investigación educativa. Bajo este contexto, se considera necesario y pertinente analizar las concepciones¹ de uso de TIC de docentes y alumnos, en los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje ya que éstas “revelan no sólo el constructo teórico-epistemológico de los profesores sobre las tecnologías, sino sus experiencias prácticas en relación con estas, las formas como conciben el mundo mediado tecnológicamente y la manera como se ven afectados por este” (Rozo y Bermúdez, 2015: 169).

Antecedentes: revisión de literatura

Para conocer qué se sabe acerca de las concepciones de alumnos y profesores sobre el uso de las TIC en el aula de ciencias, Urzúa, Rodríguez y López (2017) realizaron una investigación documental de la que se concluyó que: hay pocas investigaciones relativas al área de las Ciencias, el nivel académico con menor número de estudios es el medio superior o bachillerato, se requieren marcos teóricos e instrumentos validados para el análisis de las concepciones sobre el uso de TIC, faltan estudios que den cuenta de la forma en que los docentes han incorporado la tecnología en el aula desde una perspectiva que muestre sus concepciones o teorías de aprendizaje que las respalden. En este sentido, Arancibia, Paz y Contreras (2010) mencionan que las innovaciones educativas se concretizan en la práctica del profesor sólo en cuanto se asocian con su manera de pensar, es así que existen etapas de incorporación de las TIC, las cuales se relacionan con las prácticas y las concepciones del profesorado, y que éstas muestran variabilidad en cuanto a la clasificación de un profesor, lo anterior, deriva

¹ Entendidas como el conjunto de representaciones cognitivas de carácter explícito sobre una temática determinada. (Arancibia y Badía (2015), p. 63-64)

en una mezcla entre concepciones y usos, pues los profesores se moverán indistintamente entre sus concepciones y usos según sus paradigmas psicoeducativos.

Con el fin de generar propuestas para la indagación sobre el uso de las TIC, Urzúa et al., (2018), analizaron los enfoques teóricos y categorías analíticas de dos instrumentos validados y fundamentados teóricamente utilizados para el estudio de

las concepciones sobre el uso de las TIC utilizados en dos áreas de estudio: el CECATIC, instrumento diseñado por Blancas (2010) y modificado por Urzúa y Rodríguez (2015) en las ciencias naturales y el elaborado por Arancibia et al., (2010) en el ámbito de la Historia; después de compararlos y analizarlos, generaron un marco teórico explicativo integrado por 3 enfoques teóricos y 8 categorías analíticas que se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Enfoques teóricos y categorías analíticas sobre uso de TIC

Categorías analíticas	¿Qué son las TIC?	Finalidad del uso de las TIC
	Modalidades de uso de las TIC	Frecuencia en el uso de las TIC
	Intencionalidad en el uso de las TIC	Rol social de las TIC
	Proceso de comunicación en el uso de TIC	Rol del alumno en el uso de las TIC
Enfoques	Transmisivo- reproductor	
	Práctico- Constructor individual	
	Transformador- Constructor social	

Planteamiento del problema

La mayoría de investigaciones sobre el uso de las TIC en el aula se centran en el aspecto tecnológico o en las competencias docentes para su implementación (Tobón, Arbeláez, Falcón y Bedoya, 2010), sin embargo, no se conoce bajo que perspectiva teórica se utilizan estas herramientas en el aula, ni qué concepciones subyacen a su uso, por ello se vuelve necesario tener un instrumento válido que identifique las concepciones sobre el uso de las TIC en el aula, pues consideramos que conocer esta información permite replantear, transformar e innovar las prácticas que se dan en los espacios educativos.

Existen herramientas como el CECATIC diseñado por Blancas (2010), modificado por Urzúa y Rodríguez (2015) y el diseñado por Arancibia *et al.*, (2010) en los que se indagan las concepciones sobre TIC, sin embargo, ante el rápido desarrollo de la tecnología, es necesario una actualización y propuesta más inclusiva y acorde al contexto actual.

Por este motivo, el presente artículo explica el proceso de diseño y validación de un instrumento para indagar las concepciones de los docentes desde la visión de los alumnos en clases de ciencia de Educación Media Superior.

Método

Esta investigación se hace desde una perspectiva metodológica de carácter interpretativo con una recuperación de datos tanto de carácter cuantitativo (mediante el pilotaje del instrumento) como cualitativo (validación por jueces).

Diseño del instrumento "CUTIC" (Concepciones de Uso de TIC): a partir de los enfoques y categorías del cuadro 1, se procedió a diseñar el instrumento que considera tres ámbitos a indagar sobre las concepciones de los estudiantes con respecto a: lo que hace su profesor en el aula (A₁), la autopercepción de la forma en que ellos creen que utilizan las TIC (A₂) y la percepción sobre la forma en que les gustaría que ellos y sus profesores utilizaran las TIC (A₃). El instrumento se integró por

10 reactivos, de los cuales 4 pertenecen al A1, 3 al A2 y 3 al A3. En el cuadro 3 (ver cuadro) se muestra la distribución de los reactivos de acuerdo con las categorías y ámbitos de estudio, así como los ítems correspondientes a cada uno de ellos.

Validación del instrumento: la validación del instrumento se realizó mediante juicio de expertos² y pilotaje con estudiantes. En el juicio de expertos participaron 4 investigadores especialistas en diferentes áreas que convergen en el tema: uno

en didáctica de las ciencias, dos en estudio de concepciones de TIC y uno más en el uso de TIC en la educación. Para realizar la validación, se envió a cada uno de los jueces el instrumento, el marco de referencia y un formato en el que plasmaran la valoración de cada una de las categorías con respecto a los enfoques teóricos y los indicadores propuestos como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Formato para la validación del instrumento.

Valore los **enfoques teóricos y los indicadores propuestos**, para comprobar si tienen coherencia y pertinencia con el tema para el logro de los objetivos de la investigación. Indique si es clara la información en su lenguaje y redacción.

1= Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Parcialmente de acuerdo, 4= De acuerdo, 5=Completamente de acuerdo
Si considera necesario hacer alguna modificación, señálelo en la casilla de observaciones

Enfoques y opciones	VALORACIÓN					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Observaciones y recomendaciones por parte del evaluador (ocupe el espacio que considere necesario)

Con respecto al pilotaje del instrumento, éste se aplicó en 4 grupos que cursan una asignatura de ciencias (Química o Biología) en un bachillerato tecnológico. En el instrumento debían seleccionar la opción que reflejara sus concepciones sobre las categorías analíticas; además se les solicitó que justificaran por qué habían seleccionado la opción, de modo tal que fuera posible confirmar la respuesta proporcionada o bien, hacer una recategorización de esta.

Resultados

La validación por jueceo de expertos permitió: reflexionar y redefinir los enfoques teóricos y las categorías analíticas, así como revisar y corregir la redacción con la finalidad de esclarecer las preguntas y respuestas para evitar sesgos en la aplicación del pilotaje. En lo que respecta al pilotaje participaron un total de 105 estudiantes, de los cuales se eliminaron 15, mismos que no aportaban informa-

² El juicio de expertos es un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales expertos en una disciplina relacionada al proyecto que se está ejecutando.

ción sobre uno o más de los ámbitos de estudio, de modo tal que la muestra final quedó integrada por 90 estudiantes.

Para el análisis de los datos, se calcularon las frecuencias con que se seleccionaron las opciones

relacionadas a cada uno de los enfoques teóricos de uso de TIC definidos o bien, en transición como se presenta en el Cuadro 2.

Cuadro 2 Resultados de la aplicación del instrumento.

ENFOQUE	FRECUENCIA DE RESPUESTAS POR ÁMBITO		
	A1	A2	A3
Transmisivo-reproductor	15	15	18
Práctico- Constructor Individual	37	39	36
Transformador- Constructor social	20	13	20
Transición	18	0	0
No determinado	0	23	16

Cuadro 3. Distribución de reactivos del instrumento acorde a las categorías analíticas y enfoques teóricos.

Aspectos	Reactivos	Categorías	PREGUNTAS	Enfoques		
				Transmisivo-reproductor	Práctico-Constructor individual	Transformador-Constructor social
A1	2	Intencionalidad en el uso de las TIC	Cuando el profesor(a) utiliza las TIC, favorece que yo:	Retenga una mayor cantidad de información acerca del tema	Comprenda y organice la información del tema	Reflexione y aplique la información sobre el tema
	3	Proceso de comunicación en el uso de las TIC	Cuando mi profesor(a) nos pone a trabajar en clase o nos deja tarea en la que utilicemos las TIC, lo hace para que yo:	Consulte la información que nos pide	Amplíe la información del tema y aclare mis dudas con él	Comparta la información y la discuta con mis compañeros y el profesor
	5	Frecuencia en el uso de las TIC	Usamos las TIC en la clase cuando:	El profesor nos solicita ocuparlas para una actividad o tarea del tema que estamos viendo	Requiero buscar nueva información para las actividades o tareas del tema que estamos viendo	Requiero hacer uso de los diferentes materiales para reflexionar el tema que estamos viendo
	10	Modalidad en el uso de las TIC	En mis clases ocupamos las Tecnologías de la Información y la Comunicación para:	Revisar información que me permita recordar mejor el tema que estamos revisando en clase	Obtener información que me permita ampliar y organizar el tema de la clase	Aprovechar los materiales que me permiten reflexionar y aplicar la información del tema

A2	1	¿Qué son las TIC?	En mis clases, utilizo a las TIC como fuentes para:	Acceder y consultar información que me ayude a recordar los temas de la asignatura	Buscar información que me permita complementar e integrar información actual con temas de la asignatura	La búsqueda, interpretación y aplicación de la información relacionada a los temas de la asignatura
	4	Rol del alumno en el uso de TIC	En mi clase de con apoyo de las TIC, yo aprendo al:	Recordar y repetir toda la información revisada durante clase	Organizar la información nueva sobre el tema, al complementarlo con lo que yo ya sabía	Analizar la información y reflexionar sobre mis conocimientos y dudas sobre el tema
	6	Rol social de las TIC	Las Tecnologías de la Información y la Comunicación permiten...	Acceder a una gran cantidad de información sobre una problemática determinada	Buscar, seleccionar y comprender información sobre una determinada problemática	Analizar información para resolver o tomar decisiones sobre una problemática determinada
A3	7	Finalidad en el uso de TIC (Alumno y profesor)	Me gustaría que se utilizaran las TIC en mis clases para:	Revisar la información de la clase en otros formatos	Complementar e integrar el tema que revisamos con información actualizada	Seleccionar y analizar la información y poder resolver problemas reales
	8	Rol del alumno en el uso de TIC (Alumno y profesor)	Me gusta utilizar las TIC al hacer mis tareas para:	Que no se me olvide lo que revisé en clase	Buscar nueva información e integrarla a lo revisado en clase	Conocer más sobre el tema y compartirlo con mis compañeros
	9	Proceso de comunicación en el uso de TIC (Alumno y profesor)	Me gustaría que mis profesores utilizaran las TIC en clase para:	Poder retener mejor la información que me presentan	Integrar lo que ya conozco con lo nuevo que me enseñan	Analizar y discutir la información con mis compañeros

Los resultados mostrados en el Cuadro 2 permiten ver que en todos los ámbitos de estudio el enfoque predominante es el Práctico-Constructor Individual referido a los procesos cognitivos de organización y resignificación del aprendizaje por medio del uso de TIC, teniendo un porcentaje del 40% o mayor en los tres ámbitos: 41.11% en el A1, 43.33% en el A2 y 40% en el A3.

En el A1 referido a la percepción de los estudiantes sobre el uso que hace su profesor de las TIC en el aula, los enfoques técnico-transmisor y transformador-constructor social tienen porcentajes cercanos (16.66% y 22.22% respectivamente) y un 20% de los profesores poseen enfoques de transición, al tener el mismo número de respuestas de dos enfoques. Cabe destacar que ningún estudiante reporta que su profesor no tenga un perfil definido.

En el A2 relacionado con la autopercepción de la forma en que los estudiantes creen que utilizan las TIC, los porcentajes sobre los enfoques transmi-

sor-reproductor (16.66%) y transformador-constructor social (14.44%) son similares. Sin embargo, a diferencia del A1, un 25.55% no tiene un enfoque definido, lo que indica que una cuarta parte de los estudiantes participantes pueden identificar el enfoque que prevalece en la actividad de sus profesores, pero no en lo que corresponde al uso que ellos hacen de esta herramienta.

Con respecto al A3 referido a la percepción sobre la forma en que les gustaría que sus profesores y ellos utilizaran las TIC en la clase de ciencias, el porcentaje de estudiantes que identifica el enfoque transmisor-reproductor (30%) aumenta considerablemente respecto a los ámbitos anteriores y el transformador-constructor social tiene el mismo porcentaje (22.22%) que en el A1. En el A3, el porcentaje de estudiantes con enfoques no definidos (17.77%) disminuye con relación al A2, lo que indica que un menor número de estudiantes no tiene claras sus concepciones con respecto a la

forma en que les gustaría que sus profesores utilizaran las TIC en sus clases de ciencias.

Acorde con lo anterior, la validación permite dar cuenta de que:

El instrumento discrimina adecuadamente los enfoques de uso de TIC, dado que ninguno de ellos presenta una frecuencia de cero estudiantes.

Los tres enfoques (Transmisivo-reproductor, Práctico-Constructor Individual y Transformador-Constructor social) se encuentran bien definidos, ya que al realizar el análisis exhaustivo del comportamiento de cada pregunta se determinó que no existen enfoques o categorías emergentes. Confirmar esta aseveración requiere indagar más la visión de los estudiantes mediante entrevistas o grupo focal, además de indagar las concepciones directamente con los profesores, mediante la aplicación del instrumento y la grabación de su práctica docente.

Para disminuir el número de estudiantes que selecciona enfoques no definidos se sugiere incrementar el número de reactivos en los A2 y A3, así como la revisión de los enunciados en el A2. En este sentido, Arancibia *et al.* (2010) mencionan que, debido a la existencia de diferentes etapas en la incorporación de las TIC por parte de los profesores se supone una mezcla entre concepciones y usos al momento de emplear las tecnologías, lo que incide directamente en la práctica docente.

Conclusiones

Lo anteriormente expuesto, muestra que el instrumento resulta apropiado para indagar las concepciones que los alumnos tienen acerca del uso

de las TIC por parte de los docentes y de ellos mismos. Para esclarecer las concepciones de los estudiantes con respecto al empleo de las TIC en el aula de ciencias y descartar la presencia de categorías o enfoques emergentes se recomienda generar grupos focales. Ante la recomendación de utilizar un ítem más en los ámbitos 2 y 3 para poder hacer una mejor discriminación entre los enfoques como ocurre con el ámbito 1, la metodología señalada puede resultar útil.

Finalmente, los resultados mostrados sobre la validación de la herramienta analítica aquí presentada son alentadores tanto para realizar el pilotaje del instrumento con profesores de ciencias de EMS, como para guiar la observación del trabajo en clase y tener un panorama más completo de las prácticas educativas. Es así que este primer acercamiento para conocer las concepciones de los profesores con relación a la enseñanza mediante TIC permitirá conocer en qué grado éstas son determinantes para su integración en dicho proceso y que, consecuentemente condicionan la manera de utilizarlas en el aula, ya sea en formas tradicionales donde predomine la transmisión de información o más innovadoras donde se planteen situaciones de enseñanza que pongan a prueba los conocimientos de los estudiantes permitiéndoles generar, construir y aplicar sus conocimientos. Desde esta perspectiva, vale la pena poner en la mesa de discusión la denominación de las tecnologías, como tecnologías para la información y comunicación (TIC), para el aprendizaje y el conocimiento (TAC) o para el empoderamiento y participación (TEP).

Agradecimiento

Al proyecto PRODEP 511-6/17-7601 “Concepciones que guían el uso de las TIC en la clase de ciencias en la educación media superior” por el financiamiento otorgado.

Referencias

- Arancibia, M., Paz, C. y Contreras, P. (2010). Concepciones del profesor sobre el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) asociadas a procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula escolar. *Estudios Pedagógicos*, 36 (1), 23-51.
- Blancas, J. L. (2010). *La práctica docente en ambientes tecnológicos para la enseñanza de las ciencias experimentales, a partir de las concepciones de los profesores sobre ciencia, aprendizaje y TIC*. (Tesis de Licenciatura). México: Universidad Pedagógica Nacional.
- Marín, V. y Donoso, J. (2014). El uso del blog de aula como recurso complementario de la enseñanza presencial para el intercambio de información e interacción entre el profesorado y alumnado de primer año de química. *Educación Química*, 25(E1), 183-189.
- Rozo, A. C. y Bermúdez, M. M. (2015). Concepciones del área tecnología informática: discusiones desde una investigación reciente. *Nómadas*, 45, 167-179. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/1051/105140284010.pdf>
- Téliz, F. (2015). Uso didáctico de las TIC en las buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas. Estudio de las opiniones y concepciones de docentes de educación secundaria en el departamento de Artigas. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 6 (2), 13-31.
- Tobón, M. I., Arbeláez, M. C., Falcón, M. C. y Be-doya, J. R. (2010). *La formación docente al incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una propuesta para la Universidad Tecnológica de Pereira*. Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira.
- Urzúa, M. C. y Rodríguez, D. P. (2015). Perfiles conceptuales sobre epistemología, aprendizaje y uso de TIC que guían la práctica educativa de profesores universitarios de ciencia. Ponencia presentada en el XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa.
- Urzúa, M. C., Martínez, M. y Rodríguez-Pineda, D. P. (2018). La incorporación de las TIC en el bachillerato: revisión de las visiones que explican su uso como herramientas didácticas y propuesta de un modelo de estudio. *Revista de Investigación e Innovación Educativa*, 3(1), 33-43.